

УДК 336.24.57

Н.И. ЛОГВИНЕНКО,

канд. юрид. наук, Учебно-научный институт права Сумского государственного университета

А.Н. ТКАЧЕНКО,

Учебно-научный институт права Сумского государственного университета

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, нарушение таможенных правил, административная ответственность

В современных общественно-политических обстоятельствах, в условиях вооруженного конфликта на части территории Украины, актуальным остается вопрос защиты таможенной границы нашего государства и ее экономических интересов от угроз в виде контрабанды, организованной преступности, киберпреступности и других негативных противоправных явлений. Для правоприменительной деятельности таможенных органов Государственной фискальной службы Украины важную роль играет правовое регулирование, которое сегодня вызывает ряд дискуссий в научной среде. Подписание Соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом, с одной стороны, открыло для Украины новые возможности для реализации внешнеэкономической деятельности. Но при этом принесло и новые угрозы для украинского общества в виде контрабанды, так как Украина открыла свои рынки для европейских стран, и очень часто оказывается черным рынком сбыта, что существенно обостряет необходимость активизации эффективной деятельности таможенных органов нашей страны.

С принятием в 2012 году Таможенного кодекса Украины (далее – ТКУ), одной из дис-

куссионных тем среди ученых и практиков стала проблема правового регулирования административной ответственности за нарушение таможенных правил. Исследованию данной проблемы посвящены работы таких ученых как В.Б. Аверьянов, Ю.П. Битяк, И.П. Голосниченко, М.А. Портной, А.И. Педешко, С.В. Продайко и др. Важным условием развития таможенного дела является наличие эффективного административно-правового и таможенного законодательства Украины. Вместе с тем, уже принят целый ряд законодательных актов по формированию нормативно-правовой базы таможенной системы. Однако сегодня законодателем так и не устранены проблемы административно-правового регулирования ответственности за нарушение таможенных правил, исследование чего является целью статьи.

Нарушение таможенного законодательства представляет собой широкий круг деяний. При условии, что такие деяния не являются преступлениями, не подлежат уголовной ответственности, то есть не представляют значительной общественной опасности, таможенное законодательство определяет, что такие действия являются административными правонарушениями, и соответственно влекут за собой административную ответственность. По официальным данным, приведенным Государственной фискальной службой Украины, следствием принятых таможенными организационно-практическими мероприятиями, проведенной аналитически-поисковой работы стало выявление таможенными в течение 2016 года 23235 нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму более 2 млрд. грн. Количество составленных протоколов о нарушении таможенных правил, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась на 30 %, а стоимость – на 13 % [1]. Эти данные подтверждают масштабность данной проблемы, глобальность ее экономических последствий для нашего государства, уровень разрушительного ущерба, который несут эти правонарушения.

Как в ч.1 ст.459 Таможенного кодекса Украины, так и в ст.2 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено, что административная ответственность за нарушение таможенных правил устанавливается Таможенным кодексом.

Не понятной остается позиция законодателя, в соответствии которой правовое регулирование административных правонарушений и ответственности за них отнесено к регулированию таможенным законодательством. По нашему мнению, отсутствие четкой концепции классификации административных правонарушений является существенным пробелом как в общей теории права, так и в теории административного права, что значительно усложняет не только превентивную деятельность, но и создает проблемы в правоприменительной деятельности таможенных органов нашего государства. А это последствия пробелов в правовом регулировании.

Проблемы правового регулирования нарушения таможенных правил начинаются с различия понятийного аппарата, используемого в Кодексе Украины об административных правонарушениях и в Таможенном кодексе. Так, ст.9 Кодекса Украины об административных правонарушениях приведено определение «административное правонарушение», а именно противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие, посягающее на общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок управления, и за которое законом предусмотрена административная ответственность [2]. В то время как ст.458 Таможенного кодекса Украины установлено, что нарушение таможенных правил является административным правонарушением, которое представляет собой противоправные, виновные (умышленные или по неосторожности) действия или бездействие, посягающие на установленный Таможенным кодексом и другими актами законодательства Украины порядок перемещения товаров, транспортных средств коммерческого назначения через таможенную границу

Украины, предъявление их органам доходов и сборов для проведения таможенного контроля и таможенного оформления, а также осуществление операций с товарами, находящимися под таможенным контролем или контроль за которыми положит в на органы доходов и сборов Таможенным кодексом или другими законами Украины, и за которые Таможенным кодексом предусмотрена административная ответственность [3]. То есть, ст.458 Таможенного кодекса Украины уточняет предмет регулирования, а именно те общественные отношения, определяющие необходимость нормативной регламентации правового воздействия на такие отношения именно таможенным законодательством.

Г.В. Грянка условно разделяет нарушения таможенных правил на следующие группы: а) правонарушения в местах перемещения предметов через таможенную границу (ст.468, 469, 471 ТКУ); б) правонарушения, возникающие в связи с оформлением документов и осуществлением таможенного обеспечения (ст.472, 474 ТКУ); в) нарушение сроков доставки в таможенно назначения предметов и документов для перемещения через границу (ст.470, 473, 475 ТКУ); г) нарушение по таможенным режимам (ст.477–481 ТКУ); д) правонарушения, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей (ст.483–485 ТКУ). Также автор отмечает, что хотя распределение нарушений таможенных правил на такие блоки условно, это может способствовать образованию базы для научной классификации данной категории административно наказуемых проступков [4, с.107].

Субъектами нарушений таможенных правил могут быть как физические, так и юридические лица. Физические лица могут быть привлечены к ответственности за нарушение таможенных правил при условии, что на момент совершения правонарушения они достигли шестнадцатилетнего возраста, то есть возраста, с которого наступает административная ответственность. Предусмотрен и специальный субъект административной ответственности за нарушение таможенных пра-

вил, должностные лица, при условии, если в их служебные обязанности входило обеспечение выполнения установленных таможенным законодательством требований. При совершении правонарушения юридическими лицами, административной ответственности подлежат должностные лица этих юридических лиц. За нарушение таможенных правил могут быть наложены такие взыскания, как предупреждение, штраф, конфискация товаров, в зависимости от общественного вреда, причиненного нарушением таможенных правил.

О.Г. Джурик определил особенности, связанные с применением административной ответственности за нарушения в сфере государственного таможенного дела, предусмотренные таможенным законодательством, по сравнению с общими принципами такой ответственности, предусмотренными Кодексом Украины об административных правонарушениях. Эти различия прослеживаются в видах административных взысканий, которые могут быть применены к правонарушителю, в сроках привлечения к административной ответственности, в наличии обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность, в субъективной стороне преступлений, во введенном в Таможенный кодекс Украины компромиссе в праве о правонарушении таможенных правил, при отсутствии такого компромисса в административном законодательстве [5, с.195].

Проанализировав различные варианты классификации признаков административной ответственности за нарушение таможенных правил, С.П. Филь выделяет ее общие и специфические признаки, а именно: 1) наступает только за совершение правонарушения предусмотренного соответствующей статьей Таможенного кодекса Украины при наличии юридического состава правонарушения и является следствием виновного противоправного деяния; 2) выражается в обязанности лица претерпеть определенные ограничения за свою вину за наложения административных взысканий; 3) применяется в ходе правоприменительной деятельности при условии соблюдения определенного процедурно-процессуального порядка и форм, установленных Таможенным кодексом Украины, Кодексом Украины об административных правонарушениях, Кодексом административного судопроизводства Украины и другим законодательством; 4) правом привлечения наделены органы доходов и сборов и суды; 5) является средством охраны установленного государственного порядка; 6) равенство правонарушителей таможенных правил перед законом, независимо от пола, расы, национальности, происхождения, социального или имущественного положения, места жительства, убеждений и тому подобное [6, с.132].

По нашему мнению, можно говорить, что «административная ответственность за нарушение таможенных правил» является институтом административного права. В рамках данного аспекта существенное значение приобретает понимание того, что административное право, в отличие от других фундаментальных отраслей украинского права (в частности, конституционного, гражданского, уголовного, а также соответствующих процессуальных отраслей), не может развиваться как моноцентрическая отрасль, что имеет единственный системообразующий нормативный центр. Административное право объективно имеет полицентрическую структуру нормативного массива, и это требует особых подходов к определению как составов институтов и подотраслей права, так и форм и путей систематизации административного законодательства. В этой связи следует учесть, что сейчас в административном праве происходит развитие институтов, которые приобретают признаки подотраслей или институтов административного права [7, с.65], в том числе, и административная ответственность за нарушение таможенных правил.

Поддерживая позицию ученых о включении норм об административной ответственности за нарушение таможенных правил именно в Кодекс Украины об административных правонарушениях, мы считаем, что

Поддерживая позицию ученых о включении норм об административной ответственности за нарушение таможенных правил именно в Кодекс Украины об административных правонарушениях, мы считаем, что

такое состояние правового регулирования создает некоторые проблемы в практической реализации установленных норм. Таким образом, если нарушение таможенных правил является административным правонарушением, то к нему должно применяться именно законодательство об административных правонарушениях. По нашему мнению, нарушение таможенных правил не представляет собой особую категорию административных правонарушений, не содержит в себе признаков, которые дают основания выделять ответственность за них и осуществлять их регулирование специальным законом. Правовое регулирование ответственности за нарушение таможенных правил должно осуществляться на общих основаниях в порядке административного регулирования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Довідка щодо стану боротьби з митними правопорушеннями упродовж 2016 року. URL: <http://sfs.gov.ua/diyalnist-/borotba-z-ekonomichnoyu-zlochinnistyu-ta/informatsiya-pro-vjittya-zahodiv-schodo-bo/298097.html>.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення : від 07.12.1984 № 8073-Х. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>.

3. Митний кодекс України : від 13.03.2012 № 4495-VI. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/page>.

4. Грянка Г. В. Правові засади адміністративної відповідальності за порушення митних правил // Право і суспільство. 2012. № 6. С. 102–108.

5. Джурик О. Р. Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері державної митної справи // Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 5. С. 192–195.

6. Филь С. П. Адміністративна відповідальність за переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності // Право і суспільство. 2016. № 5. Ч. 2. С. 129–134.

7. Аверьянов В. Б. Виконавча влада і адміністративне право. К. : Інюре, 2002. 668 с.

Логвиненко Н. И., Ткаченко А. Н. Проблемы правового регулирования административной ответственности за нарушение таможенных правил // Форум права: электрон. наук. фахове вид. 2017. № 4. С. 126–129. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_4_22.pdf

Отмечено, что административная ответственность за указанные правонарушения предусмотрена не Кодексом Украины об административных правонарушениях, а Таможенным кодексом Украины, что вызывает много спорных вопросов у правоприменительной деятельности таможенных органов Украины.

Логвиненко М.І., Ткаченко О.М. Проблеми правового регулювання адміністративної відповідальності за порушення митних правил

Відмічено, що адміністративна відповідальність за вказані правопорушення передбачена не Кодексом України про адміністративні правопорушення, а Митним кодексом України, що викликає багато спірних питань у правозастосовній діяльності митних органів України.

Logvinenko M.I., Tkachenko O.M. Problems of Legal Regulation Of Administrative Responsibility for Violation of Customs Rules

Was made, that the main problem is that the administrative responsibility for the specified offenses is provided for not by the Code of Ukraine on Administrative Offenses, but by the Customs Code of Ukraine, which causes many controversial issues in the law enforcement activities of the customs bodies of Ukraine.